

METODOLOGIA ORGANIZĂRII LECȚIEI DE COR CA FORMĂ DE „EDUCAȚIE PRIN INTONAȚIE” ÎN ȘCOALA DE MUZICĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3519783
CZU: 37.0:78

Master în muzică și în management educational,
deținător al gradului didactic superior, **Eugenia VASILACHI**
Colegiul de Muzică și Pedagogie, Bălți

THE METHODOLOGY OF THE ORGANISATION OF CHOR LESSONS AS A FORM OF „EDUCATION THROUGH INTONATION” WITHIN MUSIC SCHOOL

Summary. *The process of musical education is realised estetical- scientifically. In music school for training the musical culture is used the educational methodology through intonation . One of the efficient method is the choir lesson, during it, children are invited and helped to create, to paraphrase, to contemplate music, that lead to the increasing of a beautiful and harmonious, „soul” through the formation of musical culture as a component of their spiritual culture.*

Keywords: *musical education, methodology, choir lesson, the functions of choir lessons, education through intonation.*

Rezumat: *Procesul educației/instruirii muzicale se realizează științifico-estetic, utilizându-se metodologia educației prin intonație în formarea culturii muzicale a elevilor din școala de profil. Una dintre metodele eficiente o reprezintă lecția de cor, ce constă în capacitatea elevilor de a crea, a interpreta, a reflecta muzica, favorizându-li-se creșterea „sufletului” frumos, armonios prin formarea culturii muzicale ca parte componentă a culturii lor spirituale.*

Cuvinte-cheie: *educație muzicală, metodologie, lecție de cor, funcții ale lecției de cor, educație prin intonație.*

Învățământul muzical special în școlile de muzică/arte are ca scop formarea culturii muzical-interpretative a elevilor și reprezintă atât un fenomen emoțional-artistic, cât și o activitate complexă, continuă sistematică și unitară, începând de la cunoașterea muzicii ca artă spre interpretarea ei artistică. După exigențele actuale această cultură include:

- a) educarea interesului și a dragostei pentru arta muzicală;
- b) cultivarea capacităților de percepție muzicală, de ascultare și de auzire, de simțire și de trăire a muzicii;
- c) formarea deprinderilor elementare de creație muzical-artistică;

- d) cultivarea gustului muzical;
- e) educarea capacității de a medita despre muzică, de a o aprecia din punct de vedere valoric, de a o analiza și a o caracteriza;
- f) cultivarea satisfacției sufletești de a contacta cu muzica.

Acest amplu fenomen la etapa actuală în școala de muzică se realizează în baza unor conținuturi bine determinate conform cerințelor curriculare. Activitățile de bază ce realizează aceste conținuturi în școala de muzică/arte sunt:

- lecția de instrument muzical;
- lecția de teorie și solfegii;
- lecția de literatură muzicală;
- lecția de cor.

Toate aceste activități se bazează pe trăirea, perceperea și conștientizarea valorilor din domeniul muzicii populare, religioase și academice (clasice), care constituie baza culturii muzical-interpretative ca parte componentă a culturii spirituale a elevilor.

În această vizualizare a educației spirituale, rolul *lecției de cor* (1) în sistemul de educație-instruire în școala de muzică își revendică un rol privilegiat, prin abordarea metodică-artistică și științifică a exigențelor curriculare.

Structurarea obiectivelor și a repertoriului (conținuturilor) se bazează pe un șir de principii, înaintate și fundamentate de B. Asafiev (19, 20, 21), D. Kabalevski (18, 22) și I. Gagim (13): principiul tematismului și principiul muzicologic, principiul intonațional ce ar însemna faptul că valorile din domeniile sus-numite sunt percepute și conștientizate prin activități intonaționale, începând de la cele mai simple genuri muzicale și finalizând cu genuri de amploare.

Procesul educației/instruirii muzicale prevede realizarea din punct de vedere științifico-estetic a triviumului, ce constă în capacitatea elevilor de a crea, a interpreta, a reflecta muzica, favorizându-li-se creșterea „sufletului” frumos, armonios, prin formarea culturii muzicale ca parte componentă a culturii lor spirituale. În acest proces complex, după cum vedem, sunt prezente mai multe verigi, și una din ele, cu o pondere majoră, o semnifică utilizarea *metodologiei intonaționale a muzicii*. În metodologia muzical-educatională ea este semnificată și ca *tehnologie muzical-didactică*, deci, o cale (modalitate) de formare a culturii muzicale [19].

Profesorul, fiind un promotor al culturii muzicale, trebuie să știe, că muzica, la fel ca și orice artă, educă nu numai gustul artistic și imaginația creatoare, ci și sentimente și dragostea față de viață. D. Kabalevski impune de a-i iniția pe elevi în arta mare, „a-i învăța să iubească și să înțeleagă muzica în toată bogăția ei de forme și genuri, cu alte cuvinte, a educa la elevi cultura muzicală ca o parte a întregii lor culturi spirituale” [18].

Cântecul interpretat cu vocea nu e numai o mișcare sonoră abstractă, ci și o îmbinare a cuvântului cu melodia. Vorbind despre cântul vocal-coral, nu trebuie să înțelegem doar că forța transformatoare a muzicii este cuprinsă direct în

însăși muzica și cuvintele unei piese; caracterul, conținutul interior al cântecelor vocal-corale pot influența starea sufletească a elevilor, dacă intonația executării lor va conține sinceritate și căldură, adică, dacă intonația executării va corespunde muzicii și textului literar. Anume aceasta va constitui o treaptă importantă în munca vocal-corală. Vorbind despre cântul vocal-coral, trebuie să ținem cont de anumite cerințe, dar ele trebuie tratate nu sub aspect teoretic, ci artistic [16]. Prin intermediul muzicii și al cântului vocal-coral putem exterioriza emoțiile interioare.

Valoarea spirituală a cântului vocal-coral are importanță deosebită anume la *lecția de cor*. Un cântec frumos creează o atmosferă plăcută. Elevii trăiesc la ora de cor farmecul muzicii, fredonând piesele învățate. Muzica pătrunde în sufletul elevilor nu prin explicațiile teoretice, ci prin intonarea cântecelor interpretate. Oricât de clare și de interesante ar fi explicațiile despre muzică, oricât de convingătoare ar fi cuvintele despre rolul ei educativ, toate acestea nu-i influențează și nu-i conving în măsura în care o poate realiza ascultarea și intonarea unei melodii frumoase (3).

Există diverse cercetări în vederea utilizării și tratării intonațiilor muzicale. Una dintre oportunitățile actuale este vizarea acestei probleme de pe pozițiile lecției de cor. Așadar, lecția de cor poate fi constituită ca una dintre formele de bază ale activității instructiv - educative în școala de muzică.

O altă funcție a lecției de cor este integritatea și unitatea tuturor formelor de lucru cu copiii. Toate activitățile muzicale în cadrul orei de profil, acționează într-o singură direcție - însușirea temei (repertoriului) lecției, abordarea de pe diferite poziții (auditive, interpretative, tematico-analine, creative ș.a.). Fiecare activitate intonaționa-

l-muzicală va contribui la apropierea repertoriului de exigențele lecției. Astfel, activitățile muzicale nu sunt izolate, ci „se sudează” invizibil, fără a destrăma logica și dinamica pătrunderii metodice în subiectul muzical [12].

Datorită acestui fapt, lecția de cor devine activitate (muzical-artistică, cu început și cu sfârșit, cu creșteri și descreșteri, cu dezvoltare, culminație și deznodământ, adică, cu un anumit scenariu artistic, cu o anumită „dramaturgie”. Astfel, lecția de cor capătă formele unui original „spectacol”, ale cărui personaje sunt: muzica, elevii, profesorul (5, 6). Și aceasta - lecția ca activitate artistică, ca „spectacol” - este o altă caracteristică specifică a lecției de cor, ce o deosebește, în esență, de alte lecții în școala de muzică.

Transformarea lecției de cor în „spectacol” duce la aceea că elevii nu urmăresc „dintr-o parte”, nu însușesc „la distanță” materia de studiu, ci sunt incluși în ea ca parte componentă (prin trăirea interioară). Pe elevi nu-i poți introduce ca „parte componentă” în descrierea unui fragment muzical sau a structurii lucrării, însă la lecția de cor se produce includerea în muzică, identificarea cu ea, dizolvarea în ea [13].

Lecția de cor, ca și orice activitate de studiu, presupune implicare și dăruire. Cucerirea artei muzicale, pătrunderea în tainele ei, însușirea legilor ei specifice necesită la fel atitudine, o deschidere, în primul rând a sufletului, o activizare a cugetului, a întregii ființe a elevului. Muzica este o delectare, dar și o meditație filozofică profundă (4). Ea aduce bucurii și desfătări inexprimabile, dar numai dacă ai depus străduință pentru a o însuși. Numai în așa condiții muzica te „va răsplăti”, îți va sorti adevăruri pe care nu le vei afla pe altă cale, te va purta prin lumi necunoscute. Copiii trebuie să fie conștienți de acest lucru [13].

Lecția de cor rămâne a fi întotdeauna o *lecție de artă*. Aceasta înseamnă că întreaga oră dedicată artei în cauză trebuie să fie pătrunsă de ea. Începând cu intrarea elevilor în clasă, instruirea va consta din prezentarea unor piese valoroase. Discuțiile despre muzică se vor desfășura în jurul impresiilor lăsate imediat de intonarea muzicii [12].

Evoluția conceptului „educație prin intonație” a condiționat modificarea formelor de activitate muzical-didactică, aplicată la lecția de cor. Dacă

odinioară forma dominantă la lecția de cor era „cântarea”, astăzi, include multiple și variate activități muzicale și este redată ca artă. Sarcina de bază a acestor activități este aprofundarea în lumea muzicii, cucerirea pas cu pas a artei sonore [12].

Prin urmare, lecția de cor nu are o „schemă” fixă, o structură abordată unanim și recomandată doar pentru „a fi umplută” cu conținut. Lecția de cor este un proces viu, o creație originală a profesorului, de fiecare dată concepută și făurită din nou. Plăsmuirea acesteia (conceptul, structura, dinamica, materialul muzical) se află plener în mâinile profesorului, conform competenței, experienței, fanteziei sale [14].

Profesorul de cor, el fiind și dirijor, trebuie să instrumenteze bine deprinderi, să știe să selecteze piesele potrivite vârstelor de copii (2, 8). Pregătirea către lecția de cor necesită cea mai mare responsabilitate; important este fiecare moment, inclusiv relațiile dintre dirijor și elevi.

Prima etapă a muncii este alegerea repertoriului și studierea integră de către dirijor a lucrării. La lecția de cor dirijorul face o prezentare a compozitorului și a epocii, a informațiilor despre autorul versurilor, trebuie să pătrundă în sensul creației și să o poată reda artistic (16).

La lecția de cor, în afară de învățarea cântecelor de către colectivul coral, ceea ce este un proces dificil, se aplică pe larg metoda „*educației prin intonație*” (9, 12). În procesul învățării creației corale, copiilor li se dezvoltă deprinderile vocal-corale, intonația muzicală, auzul muzical, memoria, atenția și, totodată, capacitatea de a recepta valoarea intonațional-expresivă a melodiei, a ritmului, a tempoului și a dinamicii. La aceste ore elevii își dezvoltă capacitatea de a observa și a generaliza, iar în timpul dezvoltării imaginii artistice a cântecului devine limpede legătura reciprocă dintre în-

treg și elementele lui. Anume aici se pune temelia culturii muzicale ca parte componentă a culturii spirituale. Lecția de cor se bazează pe descoperirea mijloacelor de expresivitate intonațională, pe dezvoltarea acestora și contribuie la evidențierea clară a conținutului artistic (15).

Lecția de cor este o lecție de artă da fiind că:

- poartă un caracter artistic, prin excelență emoțională, captivează interesul copiilor din cea mai fragedă vârstă, datorită specificului său senzorial. Pedagogia cântului cere mult talent, experiență, pasiune, o bună cunoaștere a vocilor omenești, răbdare, capacitate de a găsi și aplica cele mai bune metode de lucru valabile pentru fiecare elev în parte; cere discernământul în a deosebi sunetele cele mai frumoase de celelalte, auz muzical foarte bine educat, cultură muzicală etc.;
- are conținut emoțional, este captivantă, interesantă, are valoarea artistică. Profesorul trebuie să reprezinte vocal, când este cazul, anumite pasaje muzicale, exemplificări în ajutorul elevului;
- contribuie la formarea unei bogate lumi spirituale a elevilor, le dezvoltă gustul lor artistic și necesitățile estetice. Nicio activitate muzicală nu trebuie doar formală, fără un scop educativ, ci să trezească în sufletele elevilor stări emoționale și să le dezvolte treptat sensibilitatea și receptivitatea artistică. Copiii trebuie să perceapă pe viu, emoțional-artistic orice formă de activitate muzicală (interpretare, creație, reflecție). Lecția va fi plină de muzică, de sunare și suflul viu [17].

Formarea vocii, dezvoltarea și înfrumusețarea posibilităților vocale ale elevului rămân marile probleme ale predării cântului vocal-coral și țin, deopotrivă, de profesor și de elev. De aceea, teoria și practica în pedagogia vocală nu pot fi separate: teoria să țină seamă de practică și invers; nicio practică nu este rațională fără cunoașterea prealabilă a elementului teoretic [7].

Rolul cântului la lecția de cor este forma de căpătâi și dispune de mari posibilități instructive și educative muzicale. Cântul este cea mai simplă și accesibilă modalitate de interpretare a muzicii la lecție, permițând elevilor să facă muzică „pe viu”, „cu sufletul lor”, în mod direct și activ, menționează profesorul Ion Gagim (12). Dar formarea culturii vocale, a deprinderilor de a cânta corect, expresiv, artistic, cu pasiune, convingător, necesită muncă sistematică. Acest domeniu solicită cunoștințe teoretice și metodice ample ale profesorului, precum și efort adecvat din partea elevilor. Datoria noastră este de a-l face pe copil să cânte în sensul „original” al noțiunii, adică, să intoneze (în sens de intonație-expresie) muzica nu atât cu vocea, cât cu sufletul. Iar acest lucru presupune o anumită măiestrie din partea profesorului, în primul rând, capacitatea de a deschide elevilor lumea acestei „arte a artelor”, frumusețea și vraja ei. Muzica vocal-corală este un univers aparte cu farmecul său irepetabil. Însușind aceste adevăruri, elevul va putea singur să se manifeste într-o măsură anumită, prin cântul său modest, dar sincer, în arta vocală.

Muzica corală, grație accesibilității ei, și aici a legăturii strânse cu cuvântul, joacă un rol important în formarea culturii cântului coral a elevilor. Muzica corală a avut dintotdeauna un puternic caracter mobilizator, datorat atât execuției colective, cât și mesajului pe care o colectivitate îl poate transmite în procesul de interpretare.

Lecția de cor în școala de muzică poate fi tratată biaspectual: 1. pedagogic — ca lecție școlară - tip; 2. artistic — ca activitate muzical-artistică. Tratată astfel, ea se construiește atât conform principiilor specifice de educație muzicală, cât și în concordanță cu metodologiile de instruire vocal-corală. Îmbinarea reușită a acestor două aspecte permite realizarea lecției de cor, potrivit concepției avansate de „educație prin intonație”, elaborată și fundamentată în creația științifică a savantului Ion Gagim.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Andronic Șt. *Organizarea corului de copii*. Chișinău: *Literatura artistică*, 1983
2. Arceajnicova L. *Profesia învățător de muzică*. Chișinău, 1987.
3. Bălan G. *Cum să ascultăm muzica?* București: Editura *Humanitas*, 1998
4. Bălan G. *Mica filosofie a muzicii*. București: Editura *Eminescu*, 1974.
5. Bernștein L. *Cum să înțelegem muzica?* Chișinău: Editura *Hyperion*, 1991.
6. Bîrzea C. *Arta și știința educației*. București: Editura *Didactică și Pedagogică*, 1995.
7. Breazu M. *Noțiuni noi în teoria emisiei vocale*. Cluj: Editura *Didactică*, 1968.
8. Cesnocov P. *Corul și conducerea lui*. București: Editura de Stat *Didactică și Pedagogică*, 1957.
9. Coroi E., Borș A. *Ghiduri metodice*. Chișinău: *Educație estetică*, 2000.
10. Florescu A. *Cântul, știință și artă*. București: *Curs litografiat*, 1984.
12. Gagim I. *Știința și arta educației muzicale*. Chișinău, 1996.
13. Gagim I. *Dimensiunea psihologică a muzicii*. Iași, 2003.
15. Ionescu G. *Unele probleme de metodică a predării cântului*. București: Editura *Casa Centrală a Creației Populare*, 1971.
16. Pinchiriac D. *Arta cântului vocal*. București, 1999.
17. Popescu T. *Arta ca trăire și interpretare*. Timișoara, 1993.
18. Kabalevski D. *Cultivarea cugetului și sufletului*. Chișinău: *Lumina*, 1987.
19. Асафьев Б. *Интонация. Музыка, Русская советская музыка*, 1988.
20. Асафьев Б. *Музыка как вид искусства*. Ленинград, *Музыка*, 1980.
21. Асафьев Б. *О хоровом искусстве*. Ленинград, *Музыка*, 1980.
22. Кабалевский Д. *Музыка и музыкальное воспитание*. (статьи и выступления ранних лет) Москва, *Знание*, 1984.